

CZU 351.74

DOI 10.5281/zenodo.6221389

FORMAREA CONTINUĂ A FUNCȚIONARILOR PUBLICI CU STATUT SPECIAL DIN CADRUL MAI – ELEMENT STRATEGIC ÎN ASIGURAREA SECURITĂȚII NAȚIONALE

Andrian CIUMAC,
doctorand

Impactul proceselor de formare profesională continuă a angajaților Ministerului Afacerilor Interne, în contextul asigurării securității naționale este unul decisiv, iar calitatea acestor procese reprezintă un obiectiv major pentru toate subdiviziunile de forță atât la nivelul unui stat cât și la nivel internațional. Anume din perspectiva calității, din punctul de vedere al beneficiarului instituțional, subdiviziunile de forță trebuie să asigure o pregătire riguroasă a angajaților, prin achiziționarea competențelor cognitive, psihomotorii și atitudinale necesare transformării acestuia într-un profesionist capabil să îndeplinească eficient toate misiunile solicitate inclusiv și cele din domeniul asigurării securității naționale.

Cuvinte-cheie: formare profesională continuă, calitate, funcționari publici cu statut special, securitate națională.

CONTINUOUS TRAINING OF CIVIL SERVANTS WITH SPECIAL STATUS UNDER THE MIA - A STRATEGIC ELEMENT IN ENSURING NATIONAL SECURITY

Andrian CIUMAC
PhD student

The impact of the continuous professional training processes of the employees of the Ministry of Internal Affairs, in the context of ensuring national security, is a decisive one, and the quality of these processes represents a major objective for all subdivisions of force both at state and international level. Namely from the perspective of quality, from the point of view of the institutional beneficiary, the force subdivisions must ensure a rigorous training of employees, by acquiring the cognitive, psychomotor and attitudinal skills necessary to transform them into professionals able to effectively perform all required missions in the field of national security ensuring.

Keywords: continuing professional education, quality, civil servants with special status, national security.

Introducere. Metamorfozele de ordin politic, economic, social, și cultural prin care a tranzitat Republica Moldova de la proclamarea independenței până în prezent, ca pentru

orișice domeniu din stat au avut un impact semnificativ și asupra tuturor subdiviziunilor de forță printre care se numără și Ministerul Afacerilor Interne. Anume în condiția acestor

influențe atitudinale, Ministerului Afacerilor Interne la nivel de stat i s-a determinat misiunea și funcțiile sale de bază pe dimensiunile asigurării legalității, menținerii, asigurării și restabilirii ordinii și securității publice, managementului integrat al frontierei de stat, gestionării activităților aferente respectării regimului frontierei de stat, combaterii criminalității organizate, inclusiv transfrontaliere, migrației și azilului, protecției civile, situațiilor excepționale și apărării împotriva incendiilor, asigurării respectării, în baza atribuțiilor sale, a drepturilor și libertăților fundamentale ale omului, apărării proprietății publice și private, precum și altele care prin cumul stau la baza asigurării securității naționale.

Prin urmare, pentru ca politica Ministerului Afacerilor Interne să se înfăptuiască progresiv, a fost și este nevoie de o abordare responsabilă și de un capital uman calitativ, cu competențe și abilități solide și relevante pentru domeniul în care activează. Din perspectiva subiectului pe care îl abordăm în acest articol ținem să menționăm că doar un capital uman calitativ este capabil să asigure într-un mod eficient fortificarea securității naționale prin menținerea corespunzătoare a stabilității și continuității statului, asigurând justiția, progresul social și elementele esențiale ale siguranței și bunăstării cetățenilor. În această ordine de idei, cel mai eficient mijloc cu ajutorul căruia capitalul uman poate fi dezvoltat și valorificat pentru a produce capital uman calitativ poate fi considerat procesul de formare profesională continuă, care este gestionat într-un mod eficient.

La nivelul Ministerului Afacerilor Interne, formarea profesională continuă reprezintă totalitatea activităților de instruire în cadrul cărora angajații MAI, având deja o calificare ori o profesie, își completează prin aprofundarea cunoștințelor într-un anumit domeniu de specialitate de bază sau prin deprinderea unor metode sau procedee noi aplicate în cadrul specialității respective [9].

Scopul. Cercetarea și evaluarea impactului calității proceselor de formare pro-

fesională continuă a angajaților Ministerului Afacerilor Interne în contextul asigurării securității naționale.

Metode aplicate și materiale utilizate. Pentru realizarea articolului, a fost aplicată metoda logică, comparativă, studiarea literaturii de specialitate, a legislației și a practicii desfășurării proceselor de formare profesională continuă în cadrul Ministerului Afacerilor Interne și subdiviziunilor subordonate acestuia.

Rezultatele obținute și discuții. Orientarea de a respecta măsura în calitatea învățării reprezintă o trăsătură semnificativă și caracteristică a teoriei calității, care ne oferă posibilitatea să stabilim și să distingem dimensiunile calității învățământului [2].

Din perspectiva celor reflectate mai sus, scoatem în evidență dimensiunile calității proceselor de formare profesională continuă, relevante Ministerului Afacerilor Interne:

Dimensiunea managerială. Calitatea proceselor de formare profesională în subdiviziunile subordonate Ministerului Afacerilor Interne, precum și în instituțiile specializate de instruire care funcționează în cadrul acestora, în mare măsură este dependentă de calitatea sistemului de management și conducătorii instituțiilor cât și de sistemul Ministerului Afacerilor Interne. Atât sistemul de management la general, cât și conducătorii instituției necesită să-și desfășoare activitatea în baza standardelor de competențe profesionale, care oferă tuturor factorilor interesați garanția că managementul subdiviziunilor subordonate Ministerului Afacerilor Interne, precum și în instituțiile specializate de instruire care funcționează în cadrul acestora corespunde cerințelor stabilite atât la nivelul Ministerului Afacerilor Interne, cât și la nivel național.

Elaborarea Standardelor de competență profesională ale managerilor din subdiviziunile subordonate Ministerului Afacerilor Interne, precum și în instituțiile specializate de instruire care funcționează în cadrul acestora derivă din necesitatea dezvoltării stra-

tegice a sistemului de formare profesională, consolidarea reformelor demarate în cadrul Ministerului Afacerilor Interne și asigurarea modernizării continue a sistemului de formare profesională. La elaborarea Standardelor de competență profesională ale managerilor este necesar să se țină cont de cadrul normativ și de politici existente, de realizările dar și deficiențele politicilor naționale și sectoriale implementate anterior, de exigențele integrării europene, de experiența națională și internațională din domeniu, de necesitățile sociale și de formare profesională. Totodată dimensiunea managerială a proceselor de formare profesională se face relevantă prin faptul că capitalul uman se valorifică pentru a produce capital uman calitativ. În această ordine de idei, se accentuează aplicarea și interacțiunea managementului resurselor umane și a managementului educațional pentru a se obține o anumită calitate a proceselor de formare profesională în cadrul Ministerului Afacerilor Interne.

Standardele de competență profesională ale managerilor din Ministerul Afacerilor Interne stabilesc domeniile, indicatorii și descriptorii de competență, necesari pentru realizarea tuturor tipurilor de standarde de formare profesională în domeniu. Elaborarea Standardelor enunțate, de regulă, este precedată de desfășurarea unor studii și analize complexe în domeniul corespunzător, consultări ample cu specialiștii, reprezentanții mediului academic și cu alte părți interesate, care constituie un vast suport informațional pentru identificarea problemelor și a soluțiilor privind modernizarea și dezvoltarea sistemului managerial nominalizat. Standardele permit părților interesate să evalueze calitatea activității manageriale, să monitorizeze progresele în vederea atingerii sau depășirii standardelor și să evalueze eficiența implementării reformelor în domeniul formării profesionale.

Această dimensiune de calitate a proceselor de formare profesională în cadrul Ministerului Afacerilor Interne presupune

intervenții manageriale de eficientizare a calității procesului de formare profesională realizate la nivelul Ministerului Afacerilor Interne după cum urmează: specificarea explicită a ceea ce așteaptă atât Ministerul Afacerilor Interne, statul, dar și societatea civilă de la instituțiile specializate de instruire; definirea unui curriculum central și specificarea condițiilor în care pot fi oferite disciplinelor opționale; garantarea și asigurarea formării inițiale și continuă de calitate a angajaților Ministerului Afacerilor Interne; asigurarea instruirilor de calitate a forțelor Ministerului Afacerilor Interne din stat; monitorizarea continuă a situației din cadrul instituțiilor specializate de instruire în vederea relevării premature a riscurilor interne sau externe care ar destabiliza buna activitate a acestora etc. [4, p. 261-262; 6, p. 34; 7, p. 76-77; 8, p. 120]

Dimensiunea curriculară. Spre regret, în unele cazuri, instruirile din cadrul instituțiilor specializate de instruire din Ministerul Afacerilor Interne nu se realizează în bază de curriculum dar în temeiul unor planuri tematice axate doar pe conținuturi, fapt prin care nu poate fi asigurată o instruire de calitate.

Dimensiunea curriculară a calității proceselor de formare profesională se determină în funcție de transformările ce țin de cadrul ei conceptual. Aceste transformări pot reflecta atitudini în legătură cu scopurile instruirilor și cu procesele de predare/ învățare/ evaluare. Curriculumul, în esență, are două însușiri importante precum Cantitatea și Calitatea.

Conform teoriei și metodologiei de proiectare și dezvoltare curriculară, periodic, chiar și în cadrul instituțiilor specializate de instruire din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, curriculumul, ca și orice act normativ, face obiectul unei evaluări care are menirea asigurării calității proceselor de formare profesională realizate de către acestea.

În procesul de proiectare curriculară, conceperea de curriculum necesită să țină cont de faptul că în cadrul instruirilor și proceselor de formare profesională realizate în

cadru instituțiilor specializate de instruire ale Ministerului Afacerilor Interne, curriculumul este organizat pe module/ discipline. Totodată, se pornește de la premisa că scopul real al acestor procese constă nu în realizarea de către cadrul didactic a anumitor activități, ci în producerea unor schimbări semnificative în comportamentul profesional al funcționarilor publici cu statut special.

Nivelurile de calificare delimitează parametrii cantitativi și calitativi ai competențelor profesionale pe care trebuie să le dețină funcționarii publici cu statut special pentru a putea exercita specialitatea/ funcția deținută, în urma desfășurării proceselor de formare profesională. La nivel conceptual, calificările profesionale constituie ieșiri, care confirmă realizarea finalităților proiectate în raport cu viziunea și misiunea instituțiilor specializate de instruire a Ministerului Afacerilor Interne, oferind temeiul de conferire a actului respectiv de studii [5, p. 180-183].

În contextul celor enunțate, este cert că calitatea proceselor de formare profesională a funcționarilor publici cu statut special din subdiviziunile subordonate Ministerului Afacerilor Interne, precum și în instituțiile specializate de instruire care funcționează în cadrul acestora va spori, dacă va fi implementat curriculumul axat pe competențe, pe contexte reale de activitate profesională și învățarea interactivă, iar practica utilizării în procesele de formare profesională a planurilor tematice axate doar pe conținuturi va fi exclusă.

Dimensiunea umană. Strategiile de dezvoltare ale Ministerului Afacerilor Interne cât și ale instituțiilor specializate de instruire a acestuia nu pot fi axate doar pe rezolvarea problemelor actuale. Este necesar ca direcțiile strategice din domeniu să răspundă provocărilor de viitor, identice pentru sistemele similare europene. Societatea de astăzi înaintază în fața cadrelor didactice problema de îmbunătăți rezultatele învățării, deseori și în condiții destul de dificile. Această obligațiune rezidă în achiziționarea de către funcționarii publici cu statut special a unor asemenea cu-

noștințe și abilități care le-ar permite să devină niște profesioniști apreciați.

Activitatea didactică modernă depășește evidențierea unor calități personale, apreciate prin termenii de: vocație, talent, măiestrie, prin faptul că presupune însușirea unui sistem complex de cunoștințe teoretice, formarea unor deprinderi, abilități, competențe, calități și asumarea unor roluri, într-o manieră riguroasă și controlată, ceea ce reprezintă profesionalismul [2, p. 60-62].

Standardele de competență profesională ale cadrelor didactice prezintă un sistem de referință important pentru autoevaluarea nivelului de performanță al cadrelor didactice inclusiv și în cadrul instituțiilor specializate de instruire ale Ministerului Afacerilor Interne. Standardele reprezintă cerințele de bază pe care trebuie să le demonstreze cadrul didactic, mereu deschis și motivat spre dezvoltare profesională și atingerea de performanțe superioare, iar în condiția când nu toți specialiștii din domeniul formării profesionale a funcționarilor publici cu statut special din subdiviziunile subordonate Ministerului Afacerilor Interne dețin calitatea de formator, acest lucru este greu realizabil.

Pentru realizarea cerințelor de bază, specialiștii din domeniul formării profesionale a funcționarilor publici cu statut special din subdiviziunile subordonate Ministerului Afacerilor Interne necesită să dețină studii corespunzătoare, să demonstreze cunoștințe în domeniul psihopedagogiei, ale domeniului și ale ariei de specializare, să cunoască funcționarii publici cu statut special atrași în proces, particularitățile lor, să asigure accesibilitatea conținuturilor și utilizarea individualizată și diferențiată a strategiilor de predare-învățare-evaluare, să demonstreze competențe de realizare a curriculumului și de respectare a actelor normative în vigoare în proiectarea unui demers educațional de calitate etc.

Din perspectiva calității, menționăm că competența profesională specialiștilor din domeniul formării profesionale necesită evalua-

tă în armonie cu cea de aptitudine pedagogică, prin care se asigură acapararea de noi deprinderi, cunoștințe, capacități sau priceperi, fiind componenta funcțional-operatională, specială, a personalității, dependentă de experiența pedagogică a persoanei.

Dimensiunea acțional-temporală. Timpul ca resursă-cheie este extrem de important nu doar la nivel individual, dar și organizațional. Or, omul lumii moderne, de regulă, face parte dintr-o organizație și de modul de organizare depinde direct eficiența folosirii timpului, fapt care a și determinat specificațiile managementului pe această dimensiune – managementul timpului, care în concepția managerială actuală se referă tocmai la optimizarea proiectării și planificării activității manageriale și se concentrează asupra stabilirii obiectivelor, asupra planificării și stabilirii priorităților educaționale [1, p.166].

În cadrul instituțiilor specializate de instruire ale Ministerului Afacerilor Interne, ca și în orice organizație, timpul a devenit o resursă ce trebuie optimizată, raționalizată și controlată. În raport cu resursele temporale, toate resursele de educație sunt concurente, iar tocmai caracterul limitat al temporalității este constrângerea cea mai severă care obligă proiectantul să opereze cu ierarhii de prioritate și să se încadreze în limitele date ale timpului de care funcționarii publici cu statut special și formatorii/ instructorii dispun. Se poate afirma că modul de analiză și administrare a resurselor de timp este proba decisivă a raționalității proiectării pedagogice.

Dimensiunea finalității. Dimensiunea respectivă este determinată de faptul că activitatea în învățământ se desfășoară în conformitate cu finalitățile, scopurile și obiectivele pe care le înaintea societatea, comunitatea, organizațiile, familia, individul față de instituția de învățământ. În procesul învățământului, finalitățile, scopurile și obiectivele îndeplinesc rolul legii, care determină instruirea și educația ca fenomene ale realității umane. Ele se manifestă calitativ, de aceea poate fi determinat specificul scopului

și obiectivelor învățământului, tratate sub aspectul calității.

Dimensiunea evaluativă a calității. Evaluarea și activitatea de evaluare în învățământul contemporan are o tendință de extindere, obținând un caracter global și își găsește aplicație în cadrul: expertizei proiectelor și curriculumurilor educaționale; controlul pedagogic curent, intermediar și final; autoevaluarea subiecților procesului de învățământ; monitorizarea educațională; atestarea cadrelor pedagogice și a instituțiilor de învățământ; managementul reflexiv al instituției de învățământ; luării deciziilor manageriale; managementului calității învățământului etc. Anume de o astfel de abordare au nevoie și instituțiile specializate de instruire din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, fapt care în unele cazuri lipsește.

Prin urmare, implementarea sistemului de asigurare a calității în cadrul instituțiilor specializate de instruire ale Ministerului Afacerilor Interne, în prezent reprezintă un obiectiv strategic din perspectiva conștientizării și recunoașterii semnificației și importanței acestui domeniu și impactului acestuia asupra societății, inclusiv și în contextul securității naționale. Din perspectiva dimensiunilor reflectate mai sus, este evident că calitatea procesului de formare profesională continuă în cadrul instituțiilor specializate de instruire ale Ministerului Afacerilor Interne va fi determinată de calitatea proceselor și a produselor, de calitatea sistemului organizațional al instituției și de calitatea serviciilor oferite beneficiarilor printre care se numără și statul. În această ordine de idei, menționăm că impactul proceselor de formare profesională continuă a angajaților Ministerului Afacerilor Interne, în contextul asigurării securității naționale este unul decisiv, iar calitatea acestor procese reprezintă un obiectiv major pentru toate subdiviziunile de forță atât la nivelul unui stat cât și la nivel internațional. Anume din perspectiva calității, din punctul de vedere al beneficiarului instituțional, subdiviziunile de forță trebuie să asigure o pregătire

riguroasă a angajaților, prin achiziționarea competențelor cognitive, psihomotorii și atitudinale necesare transformării acestuia într-

un profesionist capabil să îndeplinească eficient toate misiunile solicitate inclusiv și cele din domeniul asigurării securității naționale.

Referințe bibliografice:

1. Cocoș C. Pedagogie. Iași: Polirom. 1996. 185 p.
2. Crudu V. Sistemul managerial al calității. În: Analele științifice ale doctoranzilor și competitorilor. Probleme actuale ale științelor umanitare. Volumul V. Chișinău: UPS I. Creangă. 2004. p. 210-213.
3. Dimensiuni și preocupări ale unui învățământ de calitate https://ibn.idsi.md/sites/default/files/imag_file/Dimensiuni%20si%20preocupari%20ale%20unui%20invatamint%20de%20calitate.pdf (vizitat: 17.12.2021)
4. Lisievici P. Evaluarea în învățământ. Teorie, practică, instrumente. București: Aramis Print. 2002. 304 p.
5. Lisievici P. Calitatea învățământului: cadru conceptual, evaluare și dezvoltare. București: Editura Didactică și Pedagogică, R.A. 1997. 160 p.
6. Lisievici P. Calitatea învățământului și curriculum. În Revista de pedagogie, 1994, nr. 3-4, p. 15-20.
7. Manual de management al calității. Chișinău: Academia MAI Ștefan cel Mare, 2014. 5-6 p, 10 p.
8. Nicola I. Pedagogie. București: Editura Didactică și Pedagogică R.A. 1994. 348 p.
9. Ordinul MAI nr. 114/2017 Privind aprobarea Regulamentului cu privire la formarea profesională continuă a funcționarilor publici cu statut special din cadrul MAI.

DESPRE AUTOR

Andrian CIUMAC,
doctorand,
șef-adjunct al Centrului Republican
de Instruire al IGSU
e-mail: andrian.ciumac.cri@dse.md